

МОЊИЯТ, ТАЪРИХ ВА ОМИЛЪОИ ИНКИШОФИ ТУРИЗМ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ БОЗОРИ

ЗАРИФОВ ҲАЙДАР ҒУЛОМОВИЧ

н и п кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи тайлими география Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннататсия: Туризми байналхалқӣ соњаи васеъ ва зуд тараққӣ карда истодаи хољагии ӯҳаҳои муосир ба шумор меравад ва омӯзиши масъалаҳои гуногуни ин соња барои иқтисодиёти Тоҷикистон ва корхонаҳои дар ин соҳа амалкунанда ањамияти бузург дорад, ҷунки ӯмӯриши мо қариб њамаи заминаҳои барои ривочу равнақ додани соњаи хизматрасониши туристиро доро мебошад.

Калидвожа: иқтисод, сайёҳат, амният, минерал, ривоч, равнақ, инфрасохтор, ҳавои фораи.

Аннотация: Международный туризм - это широкая и быстро развивающаяся отрасль сельского хозяйства современного мира, и изучение различных вопросов этой отрасли имеет большое значение для экономики Таджикистана и предприятий, работающих в этой сфере, поскольку наша республика располагает практически всеми возможностями для развития сферы туристических услуг.

Ключевые слова: экономика, туризм, безопасность, минералы, процветание, процветающая инфраструктура, приятная погода.

Abstract: International tourism is an extensive and rapidly developing agricultural sector in the modern world. Studying various issues of this industry is of great importance for the economy of Tajikistan and enterprises operating in this field, since our republic has almost all the opportunities for the development of tourism services.

Key word: Economy, tourism, security, minerals, prosperity, thriving infrastructure, pleasant weather.

Пайдоиш ва таърихи инкишофи туризм дар хољагии ҷаҳонӣ

Пайдоиши туризм дар хољагии ӯҳон ба миёнаҳои асри 19, яъне ба давраи мустақамшавии ӯамбияти капиталисти дар як қатор мамлакатҳои тараққикардаи дунё рост меояд. Туризм дар алоқаманди бо дигар тарафҳои зиндагии аҳолии мамлакатҳои ӯҳон инкишоф ёфта, на танҳо ба вазъи сиёси ва иқтисодии мамлакатҳои ӯҳон, балки ба ҳолати иқтисодии мамлакатҳои алоҳида низ таъсир мерасонад. Аз ин ру инкишофи инфрасохторҳои туризм дар хољагии ӯҳон дар давраҳои гуногун мушоҳида карда мешавад.

Туризм њамчун шакли оддӣ ва њақиқии саёњат тавонистааст, ки танҳо дар зинаи муайяни инкишофи муносибатҳои ӯамбияти, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фаръангии муносибати байни одамон мустақил гардад. Ин ҳолат асосан ба ташаккули бозори байналхалқӣ, афзоиши савдои байналхалқӣ ва пайдоиши воситаҳои нақлиёт мувофиқ меояд.

Маркази туризми байналхалқӣ бошад Аврупо буд, ки ба њисоби вай қариб 2\3 шумораи туристони хорӣ рост меояд. Гарчанде ба њар як райони туристӣ таъмин намудани қабул, ӯ ба ӯ кардан ва хуроки туристон њатмӣ буд, талабот дар сохтмони объектҳои туристӣ пайдо гашт.

Яке аз аввалин давлатҳои, ки дар он инқилоби буржуази ғалаба кард ва капитализм инкишофёбро оғоз кард, Англия буд. Айнан дар њамин ӯ аввалин ташкилотҳои туристӣ, ки фаъолияти худро асосан дар дохили мамлакат ва баъд берун аз он ба роњ монданд, пайдо гаштанд.

Аввалин агенти машъури турист ин шахрванди англис Томас Кук буд, ки бо шартҳои имтиёзнок моҳи июни соли 1841 ба таври чакана 570 чиптаро барои ӯямъияти солим, барои саёҳат тавассути поезд аз Лейстер ба Лафборо, харид кард.

Томас Кук ба истифодабарии имкониятҳои васеи пайдо шуда, оғоз кард. Ӯангоме, ки соли 1851 дар Лондон якумин намоишгоҳи байналхалқӣ доир гашт, танҳо аз Йокшир равон кардани 165-назор тамошобин аз тарафи Томас Кук ташкил карда шуд. Соли 1854 дар Англия якумин маълумотнома оид ба меъмонхонаҳо, ки дар он қариб 8-назор меъмонхона нишон дода шуда буд, ба чоп расид.

Инкишофи фаъолияти туристӣ дар дохили мамлакат Т.Кукро водор кард, ки вай ба ташкил кардани сафарҳои хорилӣ оғоз намояд. Сафари якуми вай соли 1855 ба Фаронса буд, чунки дар Париж намоишгоҳи умумиҷаҳонӣ ба кори худ шуруъ карда буд. Соли 1858 бошад, вай ба ташкили сафарҳои туристӣ ба дигар кишварҳои аврупо машғул шуд.

Соли 50-70 қисми зиёди туристони хорилиеро, ки ба Аврупо сафар мекарданд, Англияро ташкил мекарданд. Нақши муҳимро дар инкишофи туризм дар Аврупо дар нимаи дуими асри 19 зиёдшавии роҳи оҳан илро мекард. Соли 1888 ба қитъаи аврупо алақай 500-назор турист аз Англия ташриф оварда буд. Аз миёнаҳои соли 60-ум инкишофи туризм байни Англия ва ИМА оғоз шуд. Дар ин ҷо низ хизмати шоиста ба Т.Кук тааллуқ дорад, зеро ки вай соли 1865 саёҳатро ӯам аз Амрико ба Англия ва ӯам аз Англия ба Амрико ташкил кард. Соли 1886 гуруҳи аввали туристони Англия ба ИМА ташриф оварданд.

Аз соли 1867 саёҳатҳои баъри туристии Т.Кук оғоз гардиданд. Барои бастанӣ шартномаҳо бо кампанияҳои роҳи оҳан ва киштирони бо роҳбарони меъмонхонаҳо ва тарабхонаҳо маъдудият вуҷуд надошт, барои ӯамин ӯам барномаҳо ва маршрутҳои рафту омад тартиб дода шуданд.

Ин намуди фаъолият як қатор соҳибкоронро ӯавасманд гардонид. Пас аз фирми Т.Кук дар Англия ташкилоти туристии Треймза ва Генри Ланна пайдо гашт, Клуби туристии велосипедронҳо, Асоциатсияи политехники туристи, Асоциатсияи корпоративии истироҳот ва ӯайра таъсис дода шуданд. Камтар дертар фирмаҳо ва агенстваҳои туристӣ дар Фаронса, Италия, Швецария ва дигар давлатҳои қитъаи аврупо низ пайдо гаштанд.

Соли 1885 дар С-Петербург ба фаъолияти худ якумин компанияи туристии Л.Липсон оғоз кард.

Дар ин давра ӯамъияти дустдорони табиат, ки филиалҳои худро дар як қатор шаҳрҳои империи ӯам, аз ӯумла дар Петербург, Москва, Қазон, Тифлис, Екатеринбург дошт, Клуби қўнии Қрим дар Одесса, ӯамъияти қўнии Қавқоз, ки дар Пятигорск ӯойгир буд, ба машъурияти зиёд дучор гардиданд. Аз соли 1899 сар карда дар Москва комиссия оид ба ташкили экскурсияҳо фаъолият мекард.

Дар нимаи дуими асри 19 дар Россия ба паён кардани туризми қўнӣ машғул шуданд. Клуби қўнии Қрим, ки соли 1890 таъсис шуда буд, филиалҳои худро дар Ялта ва Севастопол кушод. Соли 1901 ӯамъияти қўнии руси, соли 1895 ӯамъияти туристони Россия таъсис дода шуд. Ин ду ташкилот то октябри соли 1917 яке аз ташкилотҳои асосии туристӣ ба ӯисоб мерафтанд. Қайд кардан зарур аст, ки туризм дар империи Россия начандон оммавӣ буд, зеро ки дар мамлакат фоизи баланди аҳолии камбизоат ва камсавод вуҷуд дошт.

Дастовардҳо дар соҳаи нақлиёт дар авали асри 20 ба инкишофи туризм низ таъсир расонид. Барои саёҳат ва экскурсияҳо нақлиёти роҳи оҳан, киштиҳо ва инчунин якчанд воситаҳои автомобили истифода бурда мешуданд. Дар ин давра нақлиёти баъри низ мукамал гардонид шуд. Чунин инкишофи тези киштигарди боиси зиёд шудани шумораи туристони амрикоӣ гардид.

Љанги якуми ӯаҳон соли 1914-1918 ба инкишофи муносибатҳои байналхалқии туристӣ таъсири манфӣ расонид. Бо пурругӣ гуфтан мумкин аст, ки дар ин давра туризми байналхалқӣ фаъолияти худро қатъ кард. Аммо қайд кардан зарур аст, ки энтиёлоти ӯарби ба мукамалгардии ӯам нақлиёти роҳи оҳан ва ӯам нақлиёти автомобилгард оварда расонид.

Тамомшавии љанги якуми љањон ба оѓозшавии марњалаи нави инкишофи туризми байналхалќи асос гузошт. Ин пеш аз њама бо баланд шудани роли ИМА дар сањнаи љањон ва фањолнокии сармоџи амриќои дар Аврупо алоќаманд буд. Дар ин муддат шумораи туристони амриќои дар давлатњои ѓарби аврупо нисбат ба туристони Англия зиёд буд.

Нисбатан зуд њаљми туризми байналхалќи ва сањњатњо ба сатњи пеш аз љанги расида, баъд аз 3-4 сол аз он њам зиёд шуд.

Дар солњои 20-ум макони љуѓрофии туризми байналхалќи хело кушод гардид. Агар пеш аз љанг ќисми зиёди туристон ба Италия ва Шветсария сафар мекарданд, баъд аз љанг бошад, ќариб њамаи давлатњои Аврупо ба соњаи туризм љалб шуданд.

Танњо баъди якчанд соли тамомшавии љанги дуњоми љањон туризми байналхалќи дар Аврупо ба инкишофёбї оѓоз кард. Сатњи пеш аз љанги дар охири солњои 40-ум ба даст дароварда шуд. Дар ин муддат сањњатњои туристї дар ИМА ва Канада ба таври васењ инкишоф ёфт.

Инчунин туризм дар Мексика, Панама, Куба (ќисми асосии туристонро амриќоњо ташкил меоданд.) низ бо мувафаќият инкишоф меёфт. Соли 1950 шумораи умумии туристони хориљї, ки дар тамоми дунё ба ќайд гирифта шуда буданд, аз сатњи пеш аз љанги афзуда, ба 25 млн. одам расид.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Авдокушин Е.Ф - «Международные экономические отношения» Москва 1996
2. Б.М. Симетенко – «Международные экономические отношения» ИНФРА Москва 2005
3. В.С Сенин - «Организация международного туризма» Москва «финстат» 2001
4. Гуляев В.Г – «Организация туристской деятельности» Москва 1996
5. Гуляев В.Г – «Туристские перевозки» Москва «фин-стат» 1998
6. Дурович, Копанев. – «Маркетинг в туризме» Минск - 1998
7. Добрецев.А - «Экспорт услуг и международный туризм» экономика и жизнь 1995
8. Легорнов С.Ф - «Туризм в экономики открытого типа» Вестник М.У- 1994